

**PERAN GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MENGATASI
KESULITAN BELAJAR PESERTA DIDIK SMK NEGERI 1 KOLAKA**

Andi Faisal

Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam,
Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: andifaisal311095@gmail.com

ABSTRAK

Peran seorang guru bimbingan konseling di sekolah adalah seorang pengajar atau pendidik yang memegang tanggung jawab memberikan bantuan kepada peserta didik dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam kehidupannya agar individu dapat mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, upaya guru bimbingan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik dalam proses belajar mengajar di sekolah mendesak untuk dilaksanakan. Sebab jika peserta didik mengalami kesulitan belajar maka akan menghambat perkembangan belajarnya. Dan hal ini akan berpengaruh terhadap *output* pendidikan sekolah yang kurang bermutu dan berkualitas. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dengan tujuan untuk menjelaskan tentang peran guru bimbingan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik SMK Negeri 1 Kolaka. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data meliputi guru bimbingan konseling, kepala sekolah, dan peserta didik SMK Negeri 1 Kolaka sebagai sumber data utama dan beberapa sumber data yang lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran guru bimbingan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik SMK Negeri 1 Kolaka yaitu: membuat perencanaan program bimbingan konseling, kemudian melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Setelah menemukan masalah yang dihadapi oleh peserta didik selanjutnya peserta didik tersebut diberikan arahan, motivasi dan pemahaman tentang kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik.

Kata Kunci: Peran Guru Bimbingan Konseling, Kesulitan Belajar Peserta Didik

ABSTRACT

The role of a counseling guidance teacher at school is a teacher or educator who is responsible for providing assistance to students in avoiding or overcoming difficulties in their lives so that individuals can achieve prosperity. Therefore, the efforts of the counseling guidance teacher in overcoming the learning difficulties of students in the teaching and learning process in schools are urgent to be implemented. Because if students have learning difficulties, it will hinder their learning development. And this will affect the output of school education that is of low quality and quality. Based on this, this study aims to explain the role of counseling guidance teachers in overcoming the learning difficulties of students at SMK Negeri 1 Kolaka. The research used is a qualitative approach with a descriptive type. Sources of data include counseling teachers, principals, and students of SMK Negeri 1 Kolaka as the main data source and several other data sources. The data collection technique used is by conducting observations, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the role of the counseling guidance teacher in overcoming the learning difficulties of the students of SMK Negeri 1 Kolaka, namely: planning a counseling guidance program, then identifying the problems faced by students. After finding the problems faced by students, then the students are given direction, motivation and understanding of the learning difficulties faced by students.

Keyword : *The Role of Counseling Guidance Teachers, Students' Learning Difficulties*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam proses kegiatan belajar mengajar sering dijumpai berbagai permasalahan yang menjadi kendala atau kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Hal ini disebabkan ada keanekaragaman kemampuan dan karakteristik gaya belajar sehingga tingkat penguasaan belajar berbeda antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya.

Kesulitan belajar adalah keadaan dimana peserta didik tidak mampu belajar sebagaimana mestinya.¹ Pada umumnya kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan terutama dalam kegiatan mencapai tujuan. Hambatan peserta didik di sekolah ada yang disebabkan oleh kondisi dalam diri peserta didik sendiri dan ada yang disebabkan oleh kondisi dari diri luar peserta didik.²

Dalam lingkungan sekolah, peserta didik membutuhkan pelayanan bimbingan dan konseling untuk bisa menjadi pribadi yang baik dan individu yang bertanggung jawab terhadap kewajibannya di sekolah. Dalam hal ini, layanan bimbingan dan konseling juga memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam hal kesulitan belajar.

Adapun konsep bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah tidak lepas dari arti bimbingan itu sendiri. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka menemukan diri pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan.³ Sedangkan konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara

¹Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 77

²Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 129.

³Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 15.

yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.⁴

Oleh karena itu, upaya guru bimbingan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik dalam proses belajar mengajar di sekolah mendesak untuk dilaksanakan. Sebab jika peserta didik mengalami kesulitan belajar maka akan menghambat perkembangan belajarnya. Dan hal ini akan berpengaruh terhadap *output* pendidikan sekolah yang kurang bermutu dan berkualitas.

SMK Negeri 1 Kolaka merupakan salah satu sekolah yang di dalam pendidikannya memberikan layanan tentang bimbingan dan konseling. Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti mendapatkan informasi bahwa ada beberapa hal yang menjadi kelebihan terkait dengan peran guru bimbingan konseling di sekolah tersebut. Salah satunya adalah latar belakang pendidikan guru bimbingan konseling di sekolah tersebut yang sesuai dengan kualifikasinya. Tentunya ada banyak hal yang ingin dikaji, sejauh mana peran guru bimbingan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik SMK Negeri 1 Kolaka.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka dalam hal ini, peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul Peran Guru Bimbingan Konseling dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik SMK Negeri 1 Kolaka.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana peran guru bimbingan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik SMK Negeri 1 Kolaka?

Tujuan Penelitian

⁴Soetjipto dan Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 63.

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran guru bimbingan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik SMK Negeri 1 Kolaka.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk memperoleh gambaran mengenai peran guru bimbingan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik SMK Negeri 1 Kolaka.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi SMK Negeri 1 Kolaka hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kinerja guru bimbingan konseling.
- b. Bagi guru bimbingan konseling hasil penelitian ini diharapkan akan berguna dalam meningkatkan pengembangan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.
- c. Bagi peserta didik hasil penelitian ini diharapkan akan berguna dalam membantu para peserta didik untuk mengetahui fungsi, sifat, jenis, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah, sehingga dengan pengetahuan tersebut mereka dapat memanfaatkan layanannya dengan baik tanpa ada rasa takut di dalam dirinya.

KAJIAN TEORI

1. Peran Guru Bimbingan Konseling

- a. Pengertian peran guru bimbingan konseling

Secara etimologis, bimbingan konseling terdiri atas dua kata yaitu “bimbingan” (terjemahan dari kata “*guidance*”) dan “konseling” (diadopsi dari kata “*counseling*”). Dalam

praktik, bimbingan konseling merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan. Keduanya merupakan bagian yang integral.⁵

Samsul Munir Amin dalam bukunya *Bimbingan dan Konseling Islam*, menyatakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang diberikan secara sistematis dan terus menerus kepada seseorang atau sekelompok orang agar mereka mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain.⁶

Adapun konseling menurut Bimo Walgito menyatakan bahwa konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, peran guru bimbingan konseling adalah fungsi seorang pengajar atau pendidik yang memegang tanggung jawab memberikan bantuan kepada peserta didik dalam menghindari atau mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dalam kehidupannya agar individu tersebut dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

Guru bimbingan konseling atau yang biasa disebut dengan konselor adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan konsultasi berdasarkan standar profesi. Tugas guru bimbingan konseling pada dasarnya adalah usaha memberikan bimbingan kepada peserta didik dengan maksud agar peserta didik mampu mengatasi permasalahannya sendiri.⁸

b. Tujuan bimbingan konseling

⁵Tohirin, *Bimbingan konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 15.

⁶Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 7.

⁷Edy Karno, *Administrasi dan Profesionalisasi Guru Sebagai Tenaga Kependidikan*, (Kendari: FKIP Unhalu, 2009), h. 112.

⁸Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 295-260.

Bimbingan konseling di sekolah memberikan bantuan kepada peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan agar mereka mampu memahami dirinya sendiri sehingga mereka sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat serta kehidupan pada umumnya. Dengan demikian mereka dapat menikmati kebahagiaan hidupnya dan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat umum.

Bimbingan membantu mereka mencapai tugas-tugas perkembangan remaja awal secara optimal sebagai makhluk Allah, sosial, dan pribadi. Tujuan bimbingan konseling membantu peserta didik dalam mencapai:

- 1) Kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Allah.
- 2) Kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat.
- 3) Hidup bersama dengan peserta didik yang lain.
- 4) Kesesuaian antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya.⁹

Secara lebih terperinci tentang tujuan bimbingan konseling maka Tohirin dalam bukunya *Bimbingan konseling di Sekolah dan Madrasah* menjelaskan sebagai berikut:

Bimbingan konseling berkenaan dengan perilaku, oleh sebab itu tujuan bimbingan konseling adalah dalam rangka: *pertama*, membantu mengembangkan kualitas kepribadian individu yang dibimbing atau dikonseling. *Kedua*, membantu mengembangkan kualitas kesehatan mental klien. *Ketiga*, membantu mengembangkan perilaku-perilaku yang lebih efektif pada diri individu dan lingkungannya. *Keempat*, membantu klien menanggulangi problema hidup dan kehidupannya secara mandiri.¹⁰

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa tujuan bimbingan konseling semuanya mengarahkan kepada peserta didik agar lebih memahami dirinya sendiri baik dari kekurangannya maupun kelebihanannya, untuk berani mengambil sendiri keputusan yang baik sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dan juga membantu peserta didik dalam

⁹Achsan Husairi, *Manajemen Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Depok: Arya Duta, 2008), h. 9.

¹⁰Tohirin, *Bimbingan konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 36.

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, baik permasalahan tersebut berada dilingkungan sekolah maupun yang berada dilingkungan masyarakat tempat tinggalnya.

c. Fungsi bimbingan konseling

Fungsi pelayanan bimbingan konseling di sekolah adalah sebagai berikut:

1) Fungsi pencegahan

Fungsi pencegahan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli.¹¹

2) Fungsi pemahaman

Fungsi pemahaman, yaitu pelayanan bimbingan konseling yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang diri klien atau peserta didik beserta permasalahannya dan juga lingkungannya oleh klien itu sendiri dan oleh pihak-pihak yang membantunya (pembimbing).¹²

3) Fungsi pengentasan

Istilah fungsi pengentasan ini dipakai sebagai pengganti istilah fungsi kuratif atau fungsi terapeutik dengan arti pengobatan atau penyembuhan. Melalui fungsi pengentasan ini pelayanan bimbingan konseling akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik.

4) Fungsi pemeliharaan dan pengembangan

Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan konseling yang diberikan dapat membantu para peserta didik dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara terarah, mantap dan berkelanjutan.¹³

5) Fungsi advokasi

¹¹Samsul Munir Amin, *Bimbingan konseling Islam*, (Cet. 2; Jakarta: Amzah, 2013), h. 46.

¹²Tohirin, *Bimbingan konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 41.

¹³Samsul Munir Amin, *Bimbingan konseling Islam*, (Cet. 2; Jakarta: Amzah, 2013), h. 46

Fungsi advokasi, yaitu layanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian.¹⁴

d. Kegiatan layanan bimbingan konseling

Berbagai jenis layanan dan kegiatan perlu dilakukan sebagai wujud penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling terhadap sasaran layanan, yaitu peserta didik. Dalam kaitan ini, ada sejumlah layanan dalam bimbingan konseling di sekolah diantaranya adalah layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, konseling perseorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, layanan mediasi, layanan konsultasi, layanan konseling perorangan, layanan penguasaan konten.

1) Layanan orientasi

Layanan orientasi adalah suatu layanan yang diberikan kepada peserta didik di sekolah yang berkenaan dengan tatapan ke depan ke arah dan tentang sesuatu yang baru. Layanan orientasi ini bertujuan untuk membantu individu agar mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau situasi yang baru.

2) Layanan informasi

Menurut Winkel layanan informasi merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Layanan informasi bertujuan agar individu (peserta didik) mengetahui dan menguasai informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan hidupnya.

3) Layanan penempatan dan penyaluran

Layanan penempatan dan penyaluran ini bertujuan agar peserta didik dapat menempatkan dirinya dalam program studi akademik dan lingkup kegiatan non akademik yang akan menunjang perkembangannya serta rencana masa depannya.

¹⁴Tohirin, *Bimbingan konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 50.

4) Layanan penguasaan konten

Menurut Prayitno layanan penguasaan konten merupakan suatu layanan bantuan kepada individu (peserta didik) baik sendiri maupun dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar.

5) Layanan konseling perorangan

Layanan konseling perorangan bertujuan agar klien memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan yang dialami, kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga klien mampu mengatasinya.

6) Layanan bimbingan kelompok

Secara umum layanan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan (peserta didik).

7) Layanan konseling kelompok

Secara umum tujuan layanan konseling kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi peserta didik, khususnya pada kemampuan berkomunikasi.

8) Layanan konsultasi

Layanan ini bertujuan agar klien (peserta didik) dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Pihak ketiga adalah orang yang mempunyai hubungan baik dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga setidaknya-tidaknyanya sebahagian menjadi tanggungjawab konsulti.

9) Layanan mediasi

Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan.

Layanan ini bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif diantara para klien atau pihak-pihak yang bertikai.¹⁵

2. Kesulitan Belajar Peserta Didik

a. Pengertian kesulitan belajar peserta didik

Kesulitan belajar adalah kondisi yang dialami oleh peserta didik yang menghambat usahanya dalam mencapai tujuan belajar. Hambatan-hambatan tersebut bisa datang dari lingkungan dan juga datang dari dalam diri sendiri peserta didik. Hambatan yang bersumber dari luar antara lain seperti kurangnya perhatian orang tua, hubungan dengan anggota keluarga yang tidak harmonis, gaya mengajar guru yang kurang menarik, teman, pergaulan yang tidak kondusif dan sebagainya.¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menghambat peserta didik dalam proses belajar untuk mencapai tujuan belajar yang disebabkan adanya ancaman, hambatan dan gangguan yang bersasal dari diri sendiri maupun dari luar diri peserta didik.

b. Faktor penyebab kesulitan belajar

Kesulitan belajar merupakan hal yang tak dapat di pisahkan dari seorang guru, karena keberhasilan seorang guru dapat dilihat ketika peserta didiknya mampu meningkatkan hasil belajar peserta didiknya dan membantu keluar dari kesulitan belajar. Pada tingkat tertentu terdapat peeserta didik yang mampu mengatasi kesulitan belajarnya tanpa campur tangan orang lain. Namun pada kasus-kasus lain, banyak peserta didik yang tidak mampu mengatasi kesulitan belajar sehingga membutuhkan bantuan guru ataupun orang lain. Kesulitan belajar memiliki beberapa faktor yang dapat di bagi menjadi empat bagian, yaitu faktor peserta

¹⁵ Tohirin, *Bimbingan konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 141-196.

¹⁶Lilik Sriyanti, *Psikologi Belajar*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 143.

didik, faktor sekolah, keluarga dan masyarakat sekitar. Berikut akan dijelaskan keempat faktor tersebut, sebagai berikut:

1) Faktor peserta didik

Berikut dikemukakan faktor penyebab kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik, antara lain:

- a) Intelegensi (IQ) yang kurang baik.
- b) Bakat yang kurang Faktor emosional yang kurang stabil.
- c) Minimnya aktivitas belajar
- d) Kebiasaan belajar yang kurang baik.
- e) Sosialisasi terhadap masyarakat di lingkungannya kurang baik.
- f) Pengalaman hidup yang pahit.
- g) Kondisi fisik yang kurang menunjang.
- h) Kesehatan yang kurang baik.
- i) Pergaulan bebas
- j) Kurangnya motivasi dalam belajar.¹⁷

2) Faktor sekolah

Beberapa kondisi yang menjadi sumber kesulitan belajar peserta didik, antara lain:

- a) Pribadi guru yang kurang baik, kurang ramah, ketus, galak dan sikap buruk lainnya.
- b) Guru yang kurang berkualitas, kurang memiliki kompetensi sebagai guru.
- c) Hubungan guru dengan peserta didik
- d) Kurikulum sekolah terlalu besar
- e) Alat/media dan sarana prasarana yang kurang memadai
- f) Suasana sekolah yang kurang menyenangkan
- g) Disiplin yang sangat lemah atau terlalu keras¹⁸

¹⁷Lilik Sriyanti, *Psikologi Belajar*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 143.

3) Faktor keluarga

Beberapa faktor dalam keluarga yang menjadi penyebab kesulitan belajar sebagai berikut.

- a) Hubungan antar anggota keluarga tidak harmonis
- b) Kurangnya kelengkapan alat-alat belajar anak dirumah
- c) Ekonomi keluarga yang lemah mengakibatkan kurangnya biaya pendidikan
- d) Kesehatan keluarga yang kurang baik
- e) Kurang perhatian dari orang tua
- f) Pola pengasuhan yang salah ¹⁹

4) Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan komunitas sosial yang tersebar secara luas. Dalam masyarakat terpatri strata sosial yang merupakan penjelmaan dari suku, ras, agama, antar golongan, pendidikan, jabatan, status, dan sebagainya. Pergaulan terkadang memicu konflik antar sesama, hal ini juga berpengaruh pada peserta didik. Kegaduhan, kebisingan, pertengkaran, kemalingan, perkelahian, dan sebagainya sudah merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang heterogen. Kondisi lingkungan masyarakat yang sseperti disebut di atas sering dilihat dan didengar. Kondisi yang nyaman dan tentram seharusnya dapat tercipta secara menyeluruh dan terpadu agar peserta didik yang hidup dalam lingkungan tersebut dapat terjamin kenyamanannya dan dapat belajar dengan tenang.

Kenyataan yang ditemukan sekarang bahwa peserta didik tidak dapat berharap banyak terhadap lingkungan masyarakat. hidup dalam masyarakat yang tidak terpelajar cenderung menimbulkan masalah bagi peserta didik. Mungkin dalam lingkungan tersebut sering terjadi keributan, lingkungan kotor, dan lingkungan hidup tidak tertata dengan baik.

¹⁸Lilik Sriyanti, *Psikologi Belajar*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 149-151

¹⁹Lilik Sriyanti, *Psikologi Belajar*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 152-153

Lingkungan masyarakat tersebut adalah lingkungan yang kurang bersahabat pada anak didik, karena anak didik tidak mungkin dapat belajar dengan baik dan tenang. keributan pada lingkungan di sekitar berpotensi menyebabkan terpecahnya konsentrasi anak dalam belajar. Akhirnya anak tidak dapat belajar dengan betah disebabkan sulitnya membangkitkan daya konsentrasinya.

Kesulitan peserta didik tidak hanya bersumber dari obat-obat terlarang dan lingkungan masyarakat yang buruk, tetapi juga dari media cetak dan media elektronik. Media elektronik yang dimaksud seperti televisi yang seharusnya berfungsi sebagai media pendidikan, informasi, dan hiburan. namun, hal tersebut mengecewakan. Kepentingan bisnis menyebabkan peserta didik menjadi krisis moral, etika, dan asusila. Hal yang buruk sengaja dipertontonkan pearta didik dan seusia remaja tersebut terangsang, tidak dapat dipungkiri bahwa peserta didik akan melakukan perilaku seksual dengan lawan jenisnya.

Peserta didik yang telah melakukan perbuatan jahilia tersebut akan sulit menerima dengan baik materi pelajaran di sekolah, karena mereka hanya cenderung dengan hayalan kenikmatan seks. Keinginan selalu bersama berdampingan dengan lawan jenis atau berpacaran lebih besar daripada hasrat untuk belajar. Akhirnya, mereka termasuk dalam kelompok peserta didik yang berkesulitan belajar di sekolah.²⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti secara individu berbicara, mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Penelitian ini berlokasi di SMK Negeri 1 Kolaka, Jl.Pendidikan No. 19 Kabupaten Kolaka. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai Desember tahun pelajaran 2017/2018. Adapun untuk pelaksanaan penelitian ini berlangsung sejak dikeluarkannya surat izin penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi titik perhatian adalah peran guru bimbingan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik SMK Negeri 1 Kolaka.

²⁰Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Cet. 3; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 241-246

Sumber data adalah para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti serta pihak-pihak yang terkait, dalam penelitian ini. Peneliti akan mengeksplorasi jenis data kualitatif yang berkaitan dengan masing-masing fokus penelitian yang sedang diamati baik berupa data primer maupun sekunder.

Data primer, merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²¹ Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada: Kepala Sekolah, guru bimbingan konseling dan peserta didik. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber lain selain data primer, seperti buku-buku literatur, internet, majalah atau jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini..

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan: (1) lembar observasi, (2) lembar wawancara, (3) dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan : (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data (3), penyajian data, (4) Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guru bimbingan konseling memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik terhadap masalah yang mereka hadapi agar peserta didik mampu menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, hal yang harus dilakukan oleh seorang guru bimbingan konseling yaitu membuat program bimbingan konseling. Program bimbingan konseling tersebut merupakan hal penting yang menjadi pedoman untuk memberikan jenis layanan kepada peserta didik yang membutuhkan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Melalui program bimbingan konseling yang baik, peserta didik mampu mendapatkan pelayanan sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya.

Namun program pelayanan bimbingan konseling diharapkan tidak hanya menangani peserta didik yang bermasalah akan tetapi peserta didik yang berprestasi diharapkan juga mendapat kesempatan untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara optimal, sehingga mereka dapat menemukan kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, program bimbingan konseling berusaha untuk mempertemukan antara kemampuan individu dengan cita-citanya serta dengan situasi dan kebutuhannya.

Dalam pelayanan bimbingan konseling, setiap peserta didik akan mengalami masalah yang berbeda dengan peserta didik yang lainnya. Olehnya itu seorang guru bimbingan konseling memberikan pelayanan berdasarkan masalah yang di hadapi oleh peserta didik.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137

Melakukan pelayanan bimbingan konseling di sekolah, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan bimbingan konseling kepada peserta didik, terutama mereka yang memiliki masalah. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah identifikasi masalah untuk mengetahui dan menemukan masalah yang dihadapi oleh peserta didik.

Pada langkah ini yang hendaknya diperhatikan adalah mengenali gejala-gejala awal dari suatu masalah yang dihadapi peserta didik. Gejala awal yang biasa ditunjukkan yaitu tingkah laku yang berbeda dengan biasanya. Sebagai seorang guru bimbingan konseling dapat melakukan pertemuan dengan teman atau guru yang memahami tentang kebiasaan dari peserta didik yang memiliki masalah tersebut. Berdasarkan hasil laporan teman atau guru, maka seorang guru bimbingan konseling dapat melakukan evaluasi untuk memperkirakan jenis masalah yang dihadapi peserta didik sebagai langkah awal. Dengan mengetahui jenis masalah yang dihadapi oleh peserta didik akan membantu guru bimbingan konseling dalam memberikan pelayanan yang tepat.

Sebagai seorang guru bimbingan konseling ketika menemukan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yang mereka hadapi tersebut maka menjadi tugasnya untuk memberikan pelayanan bimbingan konseling. Tindakan yang berikan kepada peserta didik untuk menangani kesulitan belajar yang dihadapi yaitu dengan memberikan bimbingan belajar, motivasi, bimbingan konseling individual.

Dengan memberikan motivasi kepada peserta didik mengenai kesulitan belajar yang dihadapinya diharapkan mampu menambah semangatnya untuk belajar dan mampu mengatasi kesulitan belajar yang dihadapinya. Guru bimbingan konseling memiliki peran yang sangat penting untuk membantu peserta didik dalam memberikan solusi dan mengatasi masalah yang dihadapinya termasuk dalam hal kesulitan belajar.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Abu dan Supriyono, Widodo. 2004. *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Amin, Samsul Munir. 2013. *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2011. *Psikologi Belajar*, Cet. 3; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Husairi, Achsan. 2008. *Manajemen Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Depok: Arya Duta.
- Karno, Edy. 2009. *Administrasi dan Profesionalisasi Guru Sebagai Tenaga Kependidikan*, Kendari: FKIP Unhalu.
- Salahudin, Anas. 2010. *Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soetjipto dan Kosasi, Raflis. 2007. *Profesi Keguruan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sriyanti, Lilik. 2013. *Psikologi Belajar*, Yogyakarta: Ombak.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta.
- Tohirin. 2008. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.